
MILLIY DARSLIKLAR YARATISHNING YANGI BOSQICHLARI VA AMALIY SHART-SHAROITLARI

*Nusratova Hamida Cho‘liboyevna,
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
professori, PhD*

Annotatsiya: ushbu maqolada XIX asr oxiri va XX asr boshlarida O‘zbekistonda milliy darsliklar yaratish jarayoni, uning tarixiy-pedagogik asoslari hamda ma‘rifatparvar jadidlarning darslikshunoslik rivojiga qo‘shgan hissasi yoritilgan. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Sadridin Ayniy kabi ziyolilarning darslik yaratishdagi metodik yondashuvlari, ta‘lim-tarbiya tamoyillari va didaktik qarashlari tahlil qilingan. Shuningdek, milliy darsliklarning o‘quvchilar yosh xususiyatlariga mosligi, ko‘rgazmalilik, tarbiyaviylik va ilmiylik tamoyillariga asoslanganligi ochib berilgan. Maqolada tarixiy pedagogik merosning bugungi zamonaviy darsliklar yaratishdagi ahamiyati ham asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: milliy darslik, jadid pedagogikasi, ma‘rifatparvarlar, didaktika, boshlang‘ich ta‘lim, Abdulla Avloniy, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori, o‘quv qo‘llanma, pedagogik meros.

XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida mamlakatimizda darsliklar yaratishga katta e‘tibor qaratila boshlangan. O‘sha davrda ziyolilarning aksariyati darslik yaratishga kirishgan edi. Buning asosiy sabablaridan biri yangi ochilgan maktablarda darsliklar va o‘quv qo‘llanmalarga juda katta ijtimoiy-pedagogik

ehtiyojning mavjudligida edi. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Sadridin Ayniy, Elbek, Abduqodir Shakuriy, Siddiqiy, Hamza Hakimzoda Niyoziy kabi ma‘rifatparvarlar darsliklar va o‘quv adabiyotlari yaratish sohasida jonbozlik ko‘rsatdilar. Ular yangi usul maktablari ochish bilan bir qatorda, ushbu maktablar uchun darsliklar yaratdilar. Ularning yozgan darsliklari madrasa va maktabxonalar darsliklaridan farq qilib, ularda darslik yaratish tamoyillariga, darslikning muayyan metodik maqsadlarga xizmat qilishi, ko‘rgazmali bo‘lishi, o‘quvchilar yoshi va dunyoqarashiga mos bo‘lishi zarurligi kabilarga amal qilingan edi. Yangi usul maktablarining savod o‘rgatish davriga tovush-harf usuli kirib kelishi bilan hijja usuli inqirozga uchray boshladi. Rus-tuzem va yangi usul maktablarining ochilishi maktabxonalarining tugab borishiga, ularda yangicha ta‘lim usullarining qo‘llanishi esa ta‘lim islohotining tezlashishiga sabab bo‘ldi.

Yangi usul maktablaridagi o‘quv dasturi turkiy yoki forsiy tilda o‘qish, yozish, arifmetika, tabiiyot, tarix, jo‘g‘rofiyani o‘z ichiga olardi. Mazkur o‘quv dasturi asosida o‘quvchilar nisbatan ancha keng bilimlarni egallardilar. Toshkentdagi madrasalardan birida dars beruvchi Munavvarqori yangi dastur mualliflaridan biri bo‘lgan. Dastur quyidagi fanlardan iborat edi: 1) diniy ta‘limot, 2) muqaddas an‘analar, 3) islom ta‘limoti tarixi, 4) arab grammatikasi, 5) meros huquqi, 6) arifmetika, 7) butunjahon jo‘g‘rofiyasi, 8) islom tarixi, 9) muqaddas tarix, 10) arabiy va turkiy imlo.

Oktyabr to‘ntarishidan keyingi ziddiyatlarga to‘la yillarda Munavvarqori, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Sadridin Ayniy kabi ma‘rifatparvarlar o‘z pedagogik faoliyatlarini davom ettirib, darslik, risola va maqolalar chop ettirdilar. Maktablarda o‘quvchilar sonining ortib borishi bilan, darsliklarga bo‘lgan talab va ehtiyoj ham kuchayib bordi.

O‘zbekistonda o‘quv-metodik talablarga javob beradigan darslik yaratish sohasida ilk qadamni ilg‘or pedagog **Saidrasul Aziziy** qo‘ydi. U 1902 yilda o‘zbek tilida yangi «savtiya» usulida «**Ustodi avval**» alifbesini yaratdi. Albatta, birinchi darslik bo‘lganligi uchun unda bir qator kamchiliklar bo‘lishi tabiiydir. Shundan so‘ng **Munavvarqori Abdurashidxonov** 1907 yilda «**Adibi avval**» alifbe darsligini

yaratdi. 1917 yilgacha **Sayidrizo Alizodaning «Birinchi yil», Abdulvahob Ibodiyning «Tahsili alifbo», Rustambek Yusufbek o‘g‘lining «Ta’limi avval», Abdulla Avloniyning «Birinchi muallim»** kabi bir qator alifbe darsliklari nashr qilindi va maktablarda o‘qitildi. Bu alifbe darsliklarining mazmuni va didaktik asoslari pedagogika fanlari nomzodi M.Inoyatovanning «O‘zbek alifbe darsliklarining tarixiy taraqqiyot bosqichlari va didaktik asoslari»¹ mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida chuqur tahlil qilganligini kuzatish mumkin.

Ta’kidlash joizki, ma’rifatparvarlarning maktablarni o‘quv qo‘llanma va darsliklar bilan ta’minlashga qaratilgan harakatlari ona tili, o‘qish, geografiya, tarix fanlaridan ilk darsliklar yaratishga ham qaratilgan edi.

O‘zbek ma’rifatparvari, savodsizlikni tugatishda faol ishtirok etgan o‘qituvchi **Muhammadrasul Rasuliy** (1884-1935) 1907 yil 1 oktyabrdan boshlab Beshyog‘och dahasidagi Arpapoya mahallasida 4-rus-tuzem maktabining o‘zbekcha sinfida muallimlik faoliyati bilan shug‘ullangan bo‘lib, 1917 yilgacha rus-tuzem maktablari, 1917 yildan keyin esa sovet maktablarida ishlagan. Uning bir qator darsliklari singari «Rahbari forsiy» darsligi ham Toshkentda bir necha marta (1911, 1914, 1917-yillarda) chop etilgan.

Darslikning birinchi nashrida ushbu kitob «**Makotibi ibtidoiyaning 3-4-sinf shogirdlarina**» mo‘ljallanganligi ko‘rsatilgan. Darslik o‘quvchilarga fors tilini o‘rgatishga mo‘ljallangan bo‘lib, fors tili grammatikasiga oid bir qancha masalalar bayonida o‘zbek tili grammatikasiga doir masalalar ham yo‘l-yo‘lakay eslatib o‘tilgan. Muallif ushbu darslikni tuzishda qiyosiy metoddan foydalangan.

M.Rasuliyning «Qiroati forsiy yoxud muntaxabi guliston», «Bolalar bog‘chasi» nomli darsliklari ham mavjud. «Qiroati forsiy yoxud muntaxabi guliston» darsligi 1916 yil Toshkentda nashr qilingan. Darslikdan forscha qisqa hikoya va she’rlar o‘rin olgan. Undagi mavzular 54 darsga taqsimlangan, ba’zi forscha so‘zlarga o‘zbekcha izoh berilgan. Darslikda ko‘rgazmalilik tamoyiliga amal qilinib, o‘quv materiali mazmuniga ko‘ra turli rasmlardan foydalanilgan.

¹ Inoyatova M. O‘zbek alifbe darsliklarining tarixiy taraqqiyot bosqichlari va didaktik asoslari: Ped. fan. nomzodi... avtoref. –Toshkent: 2006. – 22 b.

Undagi ba'zi hikoyalar ruschadan tarjima qilingan. Masalan: "Bobo ila nabira", «Qo'rqoq», «Aqlli qishloqi» va h.

Muhammad Rasul Rasuliyning "Bolalar bog'chasi" darsligi ham mavjud bo'lib, u eski o'zbek yozuvida nashr etilgan. Darslik 1917 yil Toshkentda «Osiyo» nashriyotida chop qilingan bo'lib, 48 betdan iborat. Darslikning birinchi betida dastlab muallifning ism-sharifi, kitobning nomi rus va eski o'zbek yozuvida berilgan. Uning dastlabki sahifasida quyidagi gaplar mavjud: «Ibtidoiy maktablarning birinchi sinf shogirdlari uchun turli kitoblardan olinub, ochuq til va engil tartiblar ila yozilmish musavvar (rasmli) qiroat kitobidir. Noshiri Turkiston kutubxonasi. Takror tabaa noshirlar shirkatila murattabiga (tartibga keltirilgan) maxsus, ikkinchi ta'bi (nashri), 1336-hijriy-qamariy, 1917 melodiy-shamsiy».

Darslik boshlang'ich sinflar uchun o'qish kitobi hisoblangan. Ushbu rasmlil darslikdagi hikoyalar bir-birini mazmunan to'ldirib, boyitib boradi. Darslikda Sharq an'anaviy uslubi qo'llanilib, hikoyalar nihoyasida baytlar berilgan. Har bir hikoya tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib, bolalar yoshi va dunyoqarashiga mos sodda bayon uslubida yozilgan. Darslikda integratsiya tamoyillaridan unumli foydalanilgan bo'lib, unda bolalarni axloq-odobga o'rgatish, turli fan sohalaridan boshlang'ich ma'lumotlar berishga harakat qilingan. Ushbu darslik o'quvchilarning dunyoqarashi va fikrlash doirasini rivojlantirishga qaratilganligi bilan diqqatga molikdir.

Taniqli adib **Sadriddin Ayniy** «Buxoroi sharif birodarligi» jamiyatining taklifi bilan yangi milliy maktablari uchun «**Tahzib us-sibyon**» («Pok bola») o'qish kitobini tuzgan bo'lib, uning birinchi nashri 1909 yil, ikkinchi nashri 1917 yilda chop etilgan. «Tahzib us-sibyon» kitobi adabiy-didaktik xarakterda ega bo'lib, o'quv materiallari bolalarga qiziqarli sodda tilda bayon etilgan, ular mazmuni o'quvchilar yoshiga mos. O'sha zamon sharoiti va talablariga ko'ra, kitobda diniy ma'lumotlar ham berilgan. «Tahzib us-sibyon» darsligida muallif, bolalarni rostgo'y va vijdonli bo'lishga da'vat etadi: «Axloqiy tarbiyalangan bola hech vaqt yolg'on gapirmaydi. Hamma vaqt chin so'z bo'ladi...Rostgo'y bola hech vaqt yolg'on gapirmaydi. Hech kimga ziyon etkizmaydi...Maktabda yoki yo'lda biron narsa topsa, uni albatta egasiga qaytarib beradi», - deya bolalarni axloqli, rostgo'y inson

bo'lishga undadi. Uning fikricha, rostgo'y bola kishilar va o'rtoqlari orasida katta obro'ga ega bo'lib, yolg'onchi bola esa obro'siz bo'ladi. «Yo'ldosh degan bola maktabga bordi, birinchi sinfda alifbe o'qirdi. Lekin yolg'onchi edi. O'qituvchi nasihatlariga quloq solmadi. Natijada maktabdan haydaldi. Yolg'onchi bo'lganligi uchun hech kim uni hurmat qilmas edi», - deb yozadi muallif.

S.Ayniy darslikda: «O'qish yo'lida g'ayrat qil! Odam bo'l. Keyin kuching boricha o'z Vatanningga, o'z xalqingga va o'z millatingga xizmat qil» deb o'quvchilarni ilmi bo'lishga chaqirdi, shu bilan ularda milliy iftixorni shakllantirishga harakat qildi.

«Tahzib us-sibyon» keng qamrovli darslik hisoblanib, unda barcha fanlar, ularning inson hayotidagi o'rni beqiyosligi haqida fikr bayon qilinadi. Muallif har bir bola o'zi o'qish va yozishni bilishi shart deb hisoblaydi. Darslikda bolalar hayoti, tabiat, maktab, uy hayvonlari va parrandalarga oid bolalarning yoshiga mos qiziqarli hikoyalar mavjud. Sadridin Ayniy kitobda o'qituvchilar uchun metodik yo'l-yo'riqlar ham taqdim etgan bo'lib, darslikning ayrim boblari o'qituvchi va uning vazifalariga bag'ishlangan.

Ma'rifatparvar **M.Behbudiy** o'zbek va tojik tillarida bir qator darsliklar yaratgan. U o'zi yaratgan darsliklarda didaktikaning eng muhim tamoyili bo'lgan onglilikka alohida e'tibor qaratdi. U «Muntaxabi jug'rofiyai umumiy», «**Kitobat ul-atfol**», «Muxtasari tarixi islom», «Madxali jug'rofiyai umroniy», «Muxtasar jug'rofiyai Rusiy» kabi darsliklar muallifidir. Shuningdek, O'zbek pedagogikasi antologiyasi kitobida Behbudiyning «Hisob» nomli darsligi mavjudligi haqida ma'lumot berilgan².

U «Kitobatul-atfol» (1908 y.) darsligida o'quv matnlari bayonida fors, arab va turk tilidagi so'zlarning aralashtirib berilishi «bola zehnini ochmay, balki fikrining yo'q bo'lishiga sabab» bo'lishini aytib, matn tuzdirishning grammatik, stilistik, tarbiyaviy jihatlarini yoritgan, xatlardan namunalar keltirgan.

² Ahrorova Z. Mahmudxo'ja Behbudiyning pedagogik qarashlari va ma'rifiy-amaliy faoliyati: Ped. Fan. Nomzodi...diss. – Toshkent: 1997. – 195 b.

M.Behbudiy milliy geografiya ta'limining shakllanishiga munosib hissa qo'shdi. Uning «Turkiston xaritasi» darsligi va o'quvchilarga geografiya sohasiga oid bilimlarni o'qitish zarurligi haqidagi maqolalari muhimdir. M.Behbudiy yaratgan darsliklarning saviyasi o'sha davr nuqtai nazaridan yuqori, bugungi kunimiz uchun ham muhim didaktik ahamiyatga ega. Zamonaviy darslik yaratish uchun intilayotgan asrimiz metodist olimlari va o'qituvchilar o'z amaliy faoliyatlarida mazkur darsliklarda ilgari surilgan ilmiy-metodik yondashuvlardan foydalanishlari maqsadga muvofiqdir. Biroq darsliklarning tili bir qadar murakkab, ularda arabcha, forsha so'zlarning miqdori nihoyatda ko'pligi, ayrim so'zlarni tushunib bo'lmasligini ham etiborga olish kerak.

Xalqimizning ma'naviy - pedagogik merosiga juda katta hissa qo'sha olgan ma'rifatparvarlardan biri Munavvarqori Abdurashidxonovdir. **Munavvarqori Abdurashidxonov (1878-1931)**- 1904-1905 yillarda Toshkentning eski shahar qismida (Shayxontohur) ilk yangi usul maktabini tashkil qildi va boshlang'ich ta'lim metodikasini ishlab chiqdi.

Munavvarqori maktabida o'zining «Adibi soniy», «Xavoyiji diniya» (1-2-qism), «Tajvid», «Adabiyoti daxrun najat» o'qish kitobi, Hanofiyning «Tarixi anbiyo», «Muxtasar jug'rofiya», Shaposhnikov va Valsovlarning «Hisob masalalari» to'plamining tarjimasi, A.Maqsudovning «Dunyo ma'lumoti» (tibbiyot bo'yicha), Faxruddinovning axloqdan «Nasihat» darsligi, Mahmudovning «Durus shifaxiya» (arab tilida), A.Abdushukurovning «Jamaul hikoyat» (fors tilida) darsliklaridan foydalanilgan.

Toshkent jadidlariga ma'naviy rahbarlik qilgan taniqli ma'rifatparvar o'z amaliy faoliyati, darslik va maqolalarida, ta'limning tarbiyaga yo'naltirilishiga alohida e'tibor berdi, ko'rgazmalilikdan unumli foydalanishni tavsiya etdi. Darsliklarida o'quvchilar bilimni mustahkamlash maqsadida, takrorlash mashqlari berishni taklif qildi va bu tamoyildan o'zi unumli foydalandi.

M.Abdurashidxonovning «Adibi avval» (1907), «Adib us-soniy» (1907), «Usuli hisob», «Tarixi qavm turk», «Tajvid» (1911), «Havoyiji diniya», «Tarixi anbiyo», «Tarixi islomiya» (1912), «Er yuzi» (1916-17), 4 qismdan iborat

«O‘zbekcha til saboqligi» (Shorasul Zunnun va Qayum Ramazon bilan birga, 1925-26 yillarda yozilgan, 4-qismi o‘sha vaqtdagi mahalliy hukumat tomonidan musodara qilingan) kabi bir qator darsliklari mavjud.

M.Abdurashidxonovning bizga ma’lum bo‘lgan va hozirgi geografiya ta’limiga asos bo‘la oladigan darsliklari «Adib us-soniy» va «Er yuzi» bo‘lib, «Adib us-soniy» jadid maktablarining birinchi sinf o‘quvchilari uchun alifbodan keyingi o‘qish (qiroat) kitobidir. Shuningdek, «Adib us-soniy» muallif tomonidan yozilgan ilk geografik darslik hisoblanadi, unda tabiiy geografiyaga oid ko‘pgina ma’lumotlar keltirilgan. Geografiya fanining o‘sha davrdagi ta’rifi, ob’ekti, predmeti, er sharining shakli, er yuzasining tuzilishi va uni tashkil etuvchi materiklar, orollar, okean va dengizlar haqida batafsil ma’lumotlar beririlgan. Munavvarqori darslikning «Jo‘g‘rofiya» qismida shunday yozadi: «Er bizning ko‘zimizga tekisga o‘xshab ko‘rinsa ham aslida tekis emas. Balki, po‘rtaholga o‘xshash yumaloqdir. Avvallarida «Er ho‘kizning shoxida turadur», degan so‘zlarga har kim ishong‘on bo‘lsa ham, hozirgi zamonda andog‘ so‘zlarning aslsizligi har kimg‘a ma’lumdir. Er hech narsaning ustida turmas. Balki, havoning o‘rtasida muallaq turadur» deb yozadi.

Darslik («Qiroat» kitobi) da yuqoridagilardan tashqari, taqvim (kalendar), fasllar, hayvonlar, o‘simliklar hamda atmosfera va undagi jarayonlar (bulutlar)ga oid daliliy ma’lumotlar keltirilgan. Darslikdan inson va tabiatning o‘zaro munosabatlari, odam ona zamin farzandi ekanligi, atrof borliqni asrab-avaylash uning burchi ekanligi haqida qisqacha odobnoma shaklidagi hikoyalar ham o‘rin olgan.

Doimo jadidchilik harakati haqida fikr yuritganda, uning milliy ozodlik harakatida tutgan o‘rni, madaniyat va san’at sohasidagi ishlari, teatrlar tashkil qilgani, gazetalar nashr etganiga e’tibor qaratiladi. Ammo bu harakat vakillari faoliyatining asosiy qirralaridan biri maktablar uchun darslik va o‘quv qo‘llanmalari yaratganliklari, yosh avlodning savodli, ilmi bo‘lishiga katta hissa qo‘shganliklarida ekanligini ham ta’kidlash joizdir. Ta’lim-tarbiya ilmida ulkan maktab yaratgan ma’rifatparvar pedagoglardan biri Abdulla Avloniydir.

Ma'rifatparvarlar o'z davrida butunlay yangicha pedagogik g'oyalarni ilgari surdilar. Bu jarayonda Abdulla Avloniy o'zining shaxsiy o'qituvchilik tajribasi, dolzarb ilmiy pedagogik risolalari, darslik hamda o'quv qo'llanmalari bilan ishtirok etdi. U o'zbek ta'lim-tarbiya tizimiga birinchilardan bo'lib «pedagogiya», ya'ni pedagogika atamasini olib kirib, jadid tarbiyashunosligini tizimlashtirishga intildi.

Abdulla Avloniy (1878-1934) Toshkentdagi Mirobod, so'ngra Degrez mahallasida ochgan maktabida tovush usulida bolalarni o'qitdi hamda ularning yoshiga mos darsliklar yozdi. Uning «Birinci muallim»³ darsligi boshlang'ich ta'limga qo'shilgan qimmatli hissa bo'ldi.

Ulug' ma'rifatparvar 1908-1909 yillardan o'sha davrlarda darslik va o'quv qo'llanmalarga ehtiyoj kattaligini hisobga olib, darslik yaratishga kirishdi. Uning bir qator darslik va o'quv qo'llanmalari, jumladan 1911 yilda «Birinci muallim», 1912 yilda «Ikkinchi muallim», 1913 yilda «Turkiy Guliston yoxud axloq», 1909-1915 yillarda 4 jildli «Adabiyot yohud milliy she'rlar», 1915 yilda «Maktab gulistoni», 1917 yilda «Mardikorlar ashulasi» va 1933 yilda 7-sinf o'quvchilari uchun «Adabiyot xrestomatiyasi» kabi kitoblari shular jumlasidandir. Pedagogning darsliklarida milliy iftixor, milliy tuyg'u, milliy g'urur yaqqol ko'rinadi. Abdulla Avloniy darsliklarida milliylikka tayanib, ijodiy izlanish, o'qish va o'qitishning yangi shakl, uslub va vositalarini qidirib topish o'qituvchining eng muhim sifatlaridan biri deb hisoblaydi. Uning darsliklari o'zbek milliy didaktikasi tarixida muhim o'rin egallaydi. U o'z darsliklarida oddiydan murakkabga borish usuliga amal qiladi, o'quv materiallarini oddiy tilda, engil, qiziqarli bo'lishiga e'tibor beradi, matn tanlashda bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga oladi.

Ustoz yaratgan darsliklarning ijobiy xususiyatlaridan yana biri shundaki, ularning aksariyatida xalq og'zaki ijodi namunalari, maqol va topishmoqlar keltirilgan. Darsliklaridagi matnlar yoshlarni odob- axloqli, do'st-birodar, to'g'ri so'zli qilib tarbiyalashga qaratilgan.

³ Avloniy A. Birinchi muallim: Darslik. – Toshkent, 1997.

Shunday ekan, uning qator darsliklari ajdodlarimiz, o'zbek xalqining urf-odat, an'analari, darslik yaratish sohasidagi tarixiy tajribasini bizgacha etkazib betgan takrorlanmas ma'naviy-pedagogik meros namunasidir.

Abdulla Avloniyning «Ikkinchi muallim» darsligi «Birinchi muallim» darsligining bevosita davomi bo'lib, «alifbodan so'ng o'qutmoq uchun» axloqiy hikoyalarni o'zida jamlagan o'qish kitobidir. Hikoyalarning aksariyati nasriy bo'lib, ularning barchasi bolalar xalq og'zaki ijodi durdonalaridan foydalanib yozilgan. Hikoyalarda axloqqa oid ota-onani hurmatlash, halol mehnat qilish, ilmi bo'lish kabi maslahatlarni uchratamiz deb yozilgan. Unda bolalar saviyasiga mos sodda, didaktik axloqiy-ma'rifiy hikoyalar, she'rlar berilgan. Darslik 40 soatlik saboqqa taqsimlangan, unda o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirish, badiiy asarni yod oldirish, ifodali va ta'sirchan o'qish malakalarini tarkib toptirishga e'tibor berilgan.

Abdulla Avloniyd arslıklarining yana bir jihati ularda amaliyotdan nazariyaga qarab borish yo'liga asoslanganligidadir.

A. Avloniy «Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan ayirmaydurg'on, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kapidur», - deb ta'kidlash orqali, ta'lim-tarbiya birligini e'tirof etadi. Yana shu o'rinda «Milliy tilni yo'qotmak millatning ruhini yo'qotmakdur» deya yoshlarni ona tiliga sadoqatli bo'lishga undaydi.

Xalqimizning boy ma'naviy-ma'rifiy, tarixiy-pedagogik merosi bitmas-tuganmas manba sifatida ko'plab ilmiy izlanishlarga yo'l ochmoqda. O'tmishda o'zbek xalqining ziyoli qatlami tomonidan yaratilgan manbalar kabi ko'plab darslik va qo'llanmalar ham muhim pedagogik tadqiqotlarning obyekt bo'lishga arzigulik ta'limiy qadriyatdir. Ushbu qadriyatning o'ziga xos pedagogik jihatlarini tahlil qilish, ularning hozirgi kun amaliyotiga tatbiq etish mumkin bo'lgan hayotbaxsh jihatlarini o'rganish hamda bugungi hamda kelajak avlodlarga etkazish, darsliklar yaratish yo'lida xizmat qilayotgan o'qituvchi va metodistlarga umumlashgan boy pedagogik tajribalardan unumli foydalanish yo'llarini ko'rsatib berish alohida ilmiy-amaliy qimmatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlat ro'yxati:

1. Avloniy A. Birinchi muallim: Darslik. – Toshkent, 1997.
2. Ahrorova Z. Mahmudxo‘ja Behbudiyning pedagogik qarashlari va ma‘rifiy-amaliy faoliyati: Ped. Fan. Nomzodi...diss. – Toshkent: 1997. – 195 b.
3. Inoyatova M. O‘zbek alifbe darsliklarining tarixiy taraqqiyot bosqichlari va didaktik asoslari: Ped. fan. nomzodi... avtoref. –Toshkent: 2006. – 22 b.
4. Abdiev M. Behbudiy asarlarida kasb-hunar atamalari // Til va adabiyot ta‘limi. –Toshkent, 2001. - № 6. –B. 4-6.
5. Abdullaev Y. Mashhur ma‘rifatparvarning ikki darsligi // Boshlang‘ich ta‘lim. – Toshkent, 1993. –№1. –B. 20-22.
6. Abdullaev Y. Abdulla Avloniy darsliklari // Boshlang‘ich ta‘lim. – Toshkent, 1993. -№7-8. –B. 18-22.
7. Abdullaev Y. Elbekning maktab darsliklari: moziydan sado // Ma‘rifat. 1999 yil 9 iyun.